

AVTOMOBIL YURISH QISMI DETALLARINING EHTIYOT QISMLARGA BO‘LGAN TALAB TAXLILI

O‘razaliyev Faxritdin Baxritdinovich

Jizzax politexnika instituti

“Arxitekturaviy loyihalash” kafedrasasi assistenti

Email: urazaliyev1969@mail.ru,

Tel: +998 (93) 303-69-74

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobil yurish qismi detallarining ishlash jarayonida yuzaga keladigan yeyilish, mexanik shikastlanish va texnik xizmat ko‘rsatish omillari asosida ehtiyot qismlarga bo‘lgan talab tahlil qilingan. Shuningdek, yurish qismi elementlarining ekspluatatsiya sharoiti, yo‘l sifati va yuklanish darajasiga bog‘liq holda xizmat muddati o‘zgarishi o‘rganilgan. Maqolada ehtiyot qismlar bozorida talab yuqori bo‘lgan detallar, ularning ishonchliligi hamda avtomobillardan samarali foydalanishda texnik diagnostika va profilaktik xizmatning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: avtomobil yurish qismi, ehtiyot qismlar, texnik diagnostika, detallar yeyilishi, ekspluatatsiya samaradorligi.

Аннотация: В данной статье анализируется спрос на запасные части с учетом износа, механических повреждений и факторов технического обслуживания элементов ходовой части транспортных средств в процессе эксплуатации. Также изучается изменение срока службы элементов ходовой части в зависимости от условий эксплуатации, качества дорожного покрытия и уровня нагрузки. В статье освещаются наиболее востребованные на рынке запасных частей детали, их надежность, а также важность технической диагностики и профилактического обслуживания для эффективного использования транспортных средств.

Ключевые слова: ходовая часть транспортного средства, запасные части, техническая диагностика, износ деталей, эффективность эксплуатации.

Abstract: *This article analyzes the demand for spare parts based on wear, mechanical damage, and maintenance factors of vehicle undercarriage parts during operation. It also studies the change in the service life of undercarriage elements depending on operating conditions, road quality, and load level. The article highlights the details that are in high demand in the spare parts market, their reliability, and the importance of technical diagnostics and preventive maintenance in the effective use of vehicles.*

Keywords: *vehicle undercarriage, spare parts, technical diagnostics, wear of parts, operational efficiency.*

Avtomobil transport tizimi mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanib, yuk va yo'lovchi tashish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Transport vositalarining samarali va ishonchli ishlashi esa, avvalo, ularning texnik holati hamda ehtiyot qismlar bilan o'z vaqtida ta'minlanishiga bog'liq. Ayniqsa, avtomobilning yurish qismi detallari ekspluatatsiya jarayonida doimiy mexanik yuklanish, tebranish, ishqalanish va tashqi muhit ta'sirida tez yeyilib boradi. Natijada mazkur detallarni muntazam ravishda almashtirib turish zarurati yuzaga keladi.

Hozirgi vaqtda avtomobil yurish qismi detallariga bo'lgan ehtiyojni aniqlashda an'anaviy hisoblash usullaridan keng foydalanilmoqda. Bu usullarda detallarning haqiqiy sarfi asosan ularning xizmat resursi, ekspluatatsiya muddati va almashtirish koeffitsientlari asosida baholanadi. Bunda ta'mirlash korxonalaridagi haqiqiy sarf ko'rsatkichlari, avtomobilning yillik bosib o'tgan yo'li, umumiy ish hajmi va xizmat muddati kabi omillar asos qilib olinadi. Biroq ushbu yondashuvlarda detallarning yeyilish darajasi va ularning real ish sharoitidagi chidamliligi to'liq hisobga olinmaydi.

Transport vositalari uchun ehtiyot qismlarga bo'lgan talabni to'g'ri prognoz qilish bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Chunki zarur ehtiyot

qismning o'z vaqtida mavjud bo'lmashligi ishlab chiqarish jarayonining to'xtab qolishiga, transport vositalarining bekor turishiga hamda iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Ko'p hollarda bir soatlik ish vaqtining yo'qotilishi ehtiyot qism qiymatidan bir necha baravar yuqori zarar keltirishi mumkin. Shu sababli avtotransport korxonalarida moddiy-texnika ta'minotini samarali tashkil qilish, ehtiyot qismlar zaxirasini ilmiy asosda shakllantirish va ortiqcha xarajatlarni kamaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur mavzuda avtomobil yurish qismi detallarining yeyilish xususiyatlari, ehtiyot qismlarga bo'lgan talabni aniqlash usullari hamda ularning amaliyotdagi samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, ehtiyot qismlarga bo'lgan talabni prognoz qilishda ekspluatatsiya sharoiti, iqlim ta'siri, texnik xizmat ko'rsatish darajasi va transport vositalarining yuklanish holatini hisobga olish zarurligi yoritib beriladi.

Avtomobil yurish qismi transport vositasining eng muhim funksional tizimlaridan biri bo'lib, uning harakatlanishi, barqarorligi va xavfsizligini ta'minlaydi. Yurish qismi tarkibiga osma tizimi, amortizatorlar, podshipniklar, ressoralar, sharnirlar, tormoz mexanizmlari va boshqa ko'plab detallar kiradi. Ushbu detallar ish jarayonida katta dinamik yuklanishlar ta'sirida bo'lib, vaqt o'tishi bilan yeyilish va shikastlanishga uchraydi. Shu bois ularga bo'lgan ehtiyojni aniq hisoblash avlotransport korxonalarida uchun muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

An'anaviy hisoblash usullarida ehtiyot qismlarga bo'lgan talab detallarning xizmat resursi orqali aniqlanadi. Bunda asosiy ko'rsatkich sifatida ta'mirlash jarayonida almashtirilgan detallar soni va ularning ekspluatatsiya davri qabul qilinadi. Hisoblash jarayonida detallarni almashtirish koeffitsienti, avtomobilning yillik bosib o'tgan yo'li, xizmat muddati hamda amortizatsiya darajasi kabi ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Ammo mazkur usullarda detallarning haqiqiy yeyilish jarayoni va ularning ishlash sharoitidagi farqlar to'liq inobatga olinmaydi.

Yehtiyot qismlarga bo'lgan talabga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri detallarning puhtaligi va ishonchliligidir. Detalning resurs muddati qanchalik qisqa

bo'lsa, uni almashtirish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, ta'mirlash sifati past bo'lgan hollarda detallarning qayta ishlash muddati qisqaradi va ehtiyot qismlarga bo'lgan talab ortib boradi. Detal resursining turlicha bo'lishi ham ehtiyot qismlar sarfining o'zgaruvchanligiga sabab bo'ladi.

Avtomobildan foydalanish intensivligi ham ehtiyot qismlarga bo'lgan ehtiyojga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kunlik va yillik bosib o'tilgan masofaning ortishi detallarning tezroq yeyilishiga olib keladi. Ayniqsa, og'ir yo'l sharoiti, iqlimning keskinligi, yuqori namlik yoki chang muhitida ishlaydigan transport vositalarida yurish qismi detallari tezroq ishdan chiqadi. Masalan, yo'lsiz hududlarda harakatlanuvchi avtomobillarda osma tizimi va amortizatorlarning xizmat muddati odatdagi sharoitga nisbatan ancha qisqaradi.

Amaliyotda ehtiyot qismlarga bo'lgan talabni aniqlashning bir nechta usullari qo'llaniladi. **Birinchi usul** - tur me'yorlari bo'yicha hisoblash usulidir. Unda belgilangan davr uchun 100 ta avtomobilga to'g'ri keladigan o'rtacha ehtiyot qism sarfi asos qilib olinadi. Bu usulda analitik yondashuv yordamida detallarning ishdan chiqish oqimi tahlil qilinadi va ularning xizmat resursi baholanadi. Shuningdek, shinalarni birinchi marta almashtirishgacha bo'lgan davrdagi haqiqiy sarf ko'rsatkichlari ham hisobga olinadi.

Ikkinchi usul - bozor talabi asosida ehtiyot qismlarga bo'lgan ehtiyojni aniqlash usulidir. Bu usul ko'proq kichik avlotransport korxonalarida va texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarida qo'llaniladi. Unda ehtiyot qismlarga bo'lgan real talab tahlil qilinib, ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan rejalashtiriladi. Mazkur usulning asosiy sharti - dastlabki ma'lumotlarning aniqligi va tezkor axborot almashinuvining mavjudligidir. Agar ma'lumotlar yetarlicha ishonchli bo'lmasa, ayrim ehtiyot qismlarning kamyobligi yoki ortiqcha zaxiralar yuzaga kelishi mumkin.

Uchinchi usulda avlotransport korxonalarining ta'mirlash va ekspluatatsiya jarayonidagi ehtiyojlari asosida sarf me'yorlari ishlab chiqiladi. Bu me'yorlar

tegishli vazirlik va tashkilotlar tomonidan tasdiqlanadi. Biroq amalda mazkur usul ham barcha ekspluatatsiya sharoitlarini to'liq qamrab olmaydi. Chunki transport vositalari turli iqlim va yo'l sharoitida ishlaydi, bu esa detallarning yeyilish tezligiga turlicha ta'sir ko'rsatadi.

Hozirgi kunda ko'plab korxonalarda ehtiyot qismlarni markazlashmagan holda sotib olish amaliyoti saqlanib qolmoqda. Bu esa ortiqcha moliyaviy xarajatlar, katta zaxiralarni saqlash muammosi va ayrim hollarda zarur detallarning yetishmasligiga sabab bo'lmoqda. Natijada texnik xizmat ko'rsatish jarayonlari kechikishi, ta'mirlash brigadalarining bekor turib qolishi yoki transport vositalarida turli nosozliklarning kelib chiqishi kuzatiladi.

Shu sababli avtomobil yurish qismi detallariga bo'lgan talabni aniqlashda zamonaviy yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Xususan, raqamli diagnostika tizimlari, sun'iy intellekt texnologiyalari va statistik prognozlash usullari orqali detallarning haqiqiy texnik holatini baholash imkoniyati paydo bo'lmoqda. Bu esa ehtiyot qismlar zaxirasini optimal shakllantirish, ortiqcha xarajatlarni kamaytirish va transport vositalarining ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi.

Avtomobil yurish qismi detallarining ehtiyot qismlarga bo'lgan talabini to'g'ri aniqlash transport vositalarining uzluksiz va samarali ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. An'anaviy hisoblash usullari ma'lum darajada samara bersada, ular detallarning haqiqiy yeyilish darajasi va ekspluatatsiya sharoitlarini to'liq hisobga olmaydi. Shu bois ehtiyot qismlarga bo'lgan talabni prognoz qilishda transport vositalarining ishlash muhiti, texnik holati va yuklanish darajasini inobatga olgan zamonaviy tahlil usullaridan foydalanish zarur. Bu esa ehtiyot qismlar zaxirasini oqilona shakllantirish, ortiqcha xarajatlarni kamaytirish va avtotransport korxonalarini faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov Q.R., Rahmatov Sh.N. “Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi”. Toshkent: “O‘qituvchi”, 2021. 256 b.
2. Qodirov A.A. “Avtotransport vositalariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”. Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020. 312 b.
3. Mirzaev B.S., Tursunov I.T. “Avtomobil detallarining yeyilishi va ishonchliligi”. Samarqand: SamDAQI nashriyoti, 2019. 198 b.
4. Rajput R.K. “Automobile Engineering”. New Delhi: Laxmi Publications, 2018. 544 p.
5. Gillespie T.D. “Fundamentals of Vehicle Dynamics”. Warrendale: SAE International, 2021. 495 p.
6. Bosch. “Automotive Handbook”. Stuttgart: Robert Bosch GmbH, 2022. 1232 p.
7. Wong J.Y. “Theory of Ground Vehicles”. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019. 688 p.